

KUTUBXONASHUNOSLIK VA AXBOROT KUTUBXONA VAZIFALARI

Yusupova Marjona

**Termiz Davlat Unversteti Kutubxona Axborat faolyati
yo'nalishi 2 bosqich talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8063030>

Annotatsiya: Ushbu maqolda kutubxonashunoslik kasbi va ilmi, shu bilan birgalikda kutubxonaning vazifasi, yoshlar hayotida kutubxonaning o'rin va uning vazifalari. Olimlarning bu yunalish buyicha ilmiy izlanishlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Kutubxonashunoslik, kutubxonachilik ishi, kutubxona katalogi, kitob, kutubxona, kitobxon, axborot kutubxona, AKM, ARM, katalog.

Kutubxonashunoslik - bosma nashr (kitob, gazeta, jurnal va boshqalar)lardan jamoatchilikning foydalanish maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, tizimi va shakllarini o'rganadigan fan tarmog'i. Kutubxonashunoslik vazifasi kutubxonachilik ishi nazariyasini rivojlantirish, uni ijtimoiy hodisa sifatida rivojlanish qonunlarini tahlil qilish, kutubxonalarni ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotdagi o'rnini o'rganishdan iborat.

Kutubxonashunoslikning asosiy bo'limlari: kutubxonaning jamiyatdagi o'rne va mavqei, kutubxonachilik ishini tashkil etish asoslari, kutubxona tarmoqlari va ularning turlarini tashkil etish qonuniyatlari va boshqalarni o'z ichiga olgan u mumiy Kutubxonashunoslik, kutubxona fondlarini butlash, joylashtirish va saqlash masalalarini o'z ichiga olgan kutubxona fondi; bosma nashrlarni bibliografik tavsiflash va tasniflash hamda kataloglar tuzish uslublaridan iborat kutubxona katalogi; kutubxonachilik ishini tashkil qilish va me'yorlash, kutubxona faoliyatini hisobga olish va rejalash, kutubxona binolarini qurish va uni saqlash, mexa-nizatsiyalash va avtomatlashtirish va boshqalardan iborat kutubxonachilik ishini tashkil qilish va boshqarish; turli ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda kitoblardan ommaviy foydalanishning mazmuni, shakli va uslublarini o'rganuvchi kutubxonachilik ishi tarixi; kutubxonada kitobxonlarga xizmat ko'rsatish tizimi, shakli, uslublari, ularda kitob o'qish madaniyatini tarbiyalash, kitobxonlarning qiziqish va talablarini o'rganish bilan bog'liq kitobxonlarga xizmat ko'rsatish va boshqalardan iborat.

"Kutubxonashunoslik", termini 19-asrning 1-yarmida paydo bo'ldi; fan sohasi sifatidagi dastlabki ishlar ham shu davrga to'g'ri keladi. Ilk bor nemis kutubxonashunosi M. Shretinger tomonidan mustaqil fan sohasining nomi sifatida qo'llanilgan. Kutubxonashunoslikning uslubiy asoslari va masalalarini ijtimoiy-iqtisodiy tarixiy sharoitlar belgilaydi. 19-asr 2-yarmidan AQSH, Rossiya va boshqa mamlakatlarda tarqala boshlagan. Kutubxonashunoslik uzoq vaqt amaliy xususiyatga ega bo'lgan soha sifatida rivojlandi. Uning faoliyat doirasiga kutubxonalarning ichki tuzilishlari, kitob fondini tanlash va tashkil qilishning texnik tomonlari, kutubxona binolarini qurish va jihozlash kabi masalalar kiritildi. Shu bilan kutubxonaning ijtimoiy o'rne haqidagi masalalarni o'rganishga e'tibor berila boshlandi.

O'zbekistonda Kutubxonashunoslik 20-yillardan taraqqiy etdi. Kutubxonachilik ishini to'la yo'lga qo'yishda V.V.Bartold, V. L. Vyatkin, V. I. Mejov, Ye. K. Betgerdarning hissasi katta. Toshkent va Samarqandda kutubxonachilik kurslari ochildi (1919), Toshkent kutubxonachilik texnikumi (1937), Toshkent ped. intida kutubxonachilik fakulteti (1960) tashkil etildi, 1974-yildan kutubxonachilik fakulteti bo'lgan Toshkent madaniyat instituti ishga tushdi. O'zbekistonda kutubxonashunoslar mintaqada o'tkaziladigan fundamental ilmiy tadqiqot

ishlarida faol ishtirok etadi. O'zbekiston milliy kutubxonasi "O'zbekistonda kutubxonachilik ishi tarixiga doir hujjatlar" to'plamini tuzishni davom ettirmoqda.

O'zbekistonda Kutubxonashunoslik fanini rivojlantirishga O.Qosimova, E. Yo'ldoshev, B. Karimov, M. Rahimova, M. Rasulov, M. Mahmudov va boshqalar o'z hissalarini qo'shmoqda.

2006-yil 20-iyunda Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan «Respublika aholisini axborot-kutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida»gi Qarorda axborot-resurs markazlarining asosiy vazifasi etib o'quvchilarning hamda aholining zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda muntazam ta'lim olishi va mustaqil ravishda ta'lim olishiga ko'maklashish, ...kamol topgan shaxsning ijodiy o'sishi uchun imkoniyat yaratib berish vazifasi qo'yildi. Axborot-kutubxona muassasalari bu vazifalarni amalga oshirish uchun har bir kitobxon bilan yakka tartibda ish olib borishi, ishning turli usullaridan foydalangan holda ularning qiziqishini, talab va ehtiyojlarini maqsadli o'rganishlari, shunga ko'ra, sifatli va samarali axborot-kutubxona xizmatini tashkil etishlari lozim. Chunki, har bir kitobxon o'ziga xos individual xususiyatlarga ega. Kitobxonning axborotga va bilimga bo'lgan intilishi, talabi kundan kunga oshib, ko'p qulaylik kasb etmoqda. Kitobxonlar qiziqishini o'rganishning maqsadi unga samarali axborot-kutubxona xizmatini ko'rsatish, uning qiziqishini kengaytirish, o'qish jarayonini to'g'ri tashkil etishga yordam berish, kitobxonning qiziqishini, talabini to'g'ri va aniq belgilab olgan holda uning ijodiy faoliyatini to'g'ri tashkil etishga yordamlashish, kitobxonning shaxs sifatida kamol topishiga ta'sir etadigan tarixiy, ilmiy, madaniy, ma'rifiy jihatdan ahamiyatli adabiyotlar o'qishini tashkil etish, dunyoqarashini kengaytirish, kitob o'qishga ijodiy munosabatini shakllantirishdan iborat. Kitobxon qiziqishini o'rganishda uning kasb-korini, ma'lumot darajasini, o'qishidan maqsadini, o'qish mazmunini, yoshi, oilaviy ahvoli, qanday jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanishini, o'qish texnikasiga munosabatini, o'qish madaniyati darajasini bilish lozim. Kitobxon qiziqishi hayot tarzi, oilaviy muhit, do'stlar, mehnat faoliyati, darsda o'tilayotgan mashg'ulotlar, o'qituvchining ta'siri, hayotiy voqealar, hodisalar, o'qilgan kitoblar haqidagi suhbatlar, o'zaro fikr-mulohazalar ta'sirida o'zgarib, chuqurlashib va kengayib borishi mumkin. Bunda uning qabul qilish, tushunish, fikrlay va mulohaza qila bilish qobiliyati katta o'rin tutadi. Shu sababli, kitobxondagi o'zgarishni kuzatib, yangi qiziqishni to'la qondirishga yordam berish, qiziqishni kengaytirib borishga ko'maklashish kerak. Mutaxassis xodim kitobxonni va uning qiziqishini bilibgina qolmasdan, har bir kitobning ahamiyatini, uning kitobxonga ta'sirini, aynan shu kitobning qaysi kitobxonga zarurligini va tavsiya qilish mumkinligini aniqlashi uchun kitoblarni yaxshi bilishi muhim ahamiyatga ega. Hind kutubxonashunos olimi Ranganatan aytganidek, har bir kitobxonni va har bir kitobni bilish kitobxon bilan yakka tartibda ishlashning asosini tashkil etadi. Ya'ni, har bir kitobning o'z kitobxonini aniqlash, har bir kitobxonga o'z kitobini tavsiya etish kutubxona xodimidan katta psixologik mahoratni, pedagogik qobiliyatni, yuqori malakali bilimni talab etadi. Shundagina, juda katta axborotlar olamidan, bilimlar ummonidan kitobxonga eng kerakli durni — bilimni topib bergan bolamiz. Shu bilan birgalikda, kitobxonni ana shu bilimlar xazinasidan foydalana olishga o'rgatamiz. Kitobxonlar bilan yakka tartibda ishlashning yana bir maqsadi kitobxon o'qishini tashkil etish, unga rahbarlik qilish. Kitobxon bilan yakka tartibda ishlash kundalik va alohida e'tiborni talab etadigan mas'uliyatli jarayondir. Bu jarayonda mutaxassis xodim har bir kitobxon bilan ishlash rejasiga ega bo'lishi zarur: yangi kelgan kitoblar haqida ma'lumot berish, Internetdan foydalanishgacha maslahat berishdan iborat. Buning uchun mutaxassis

xodim har bir kitobxonning o'qish maqsadini, unga nima zarurligini, uning o'qish madaniyatini, kompyuter savodxonligi darajasini aniqlab olishi zarur. Shunga ko'ra, kitobxon bilan olib boriladigan ish ko'lamini, usulini belgilab oladi. Kitobxon bilan yakka tartibda ishlash o'zining barcha yo'nalishlari bilan kutubxonaning asosiy vazifasi — o'qishga rahbarlik qilish, kitobxonning mustaqil bilim olishini tashkil etishga qaratilgan.

XULOSA

Respublikada ijtimoiy-iqtisodiy sohani isloh qilishning hozirgi sharoitida axborot-kutubxona faoliyatini rivojlantirishning maqsad va vazifalari mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga va xalqaro amaliyotga mos bo'lishi zarur. Shu munosabat bilan fuqarolarning axborotdan erkin foydalanish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlarini, shu jumladan milliy qadriyatlar va jahon madaniyati, amaliy va fundamental bilimlardan bahramand bo'lishini ta'minlaydigan aholiga axborot-kutubxona xizmatlari ko'rsatishning sifat jihatdan yangi tizimini yaratish, kutubxonalarda saqlanayotgan milliy madaniy merosni asrab-avaylash va boyitish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish hisobiga axborot-kutubxona muassasalari faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish ustuvor vazifaga aylanmoqda. Bu esa, axborot-kutubxona faoliyatiga, kutubxonachilar kitobxonlarni yanada sergak turishga undaydi.

References:

1. „KUTUBXONASHUNOSLIK“ o'quv uslubiy darslik Z.Sh. BERDIYEVA
2. Maxmudov M.X. Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish: Darslik. Toshkent., 2009.- 505 b.
3. 3.Pedagogika. Ensiklopediya 1–jild. Toshkent.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015 yil. – 318 bet.
4. 4.Pedagogika Ensiklopediya 2–jild, Toshkent.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015 yil. – 374 bet.